

GESTÃO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE: ENTRAVES E POTENCIALIDADES

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 30/03/2023

QUALITY MANAGEMENT IN PUBLIC HEALTH SERVICES: OBSTACLES AND POTENTIAL

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA: OBSTÁCULOS Y POTENCIAL

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7785405

Maria Andhiara Kaele Feitosa Silva¹

Jean Carlos Rodrigues²

Rodrigo Euripedes da Silveira³

Laércio Ramon da Silva Nascimento⁴

Guilherme Teodoro Martins⁵

Fernando Souto Versiani Cabral⁶

Bruna Stephanie Silvestre Custódio⁷

Christianne Urtiga Rocha⁸

Nandria Scherer⁹

Caroline Kroning Feijo¹⁰

Anderson Alares da Silva Melo¹¹

Murilo Marques Costa¹²

Leonardo de Oliveira Assis¹³

Danielle Fernandes Rodrigues¹⁴

Nelma Sandra Alves Penha¹⁵

Resumo

A qualidade na gestão nos serviços públicos de saúde busca promover o acesso à promoção em saúde aos usuários, contribuindo na melhoria contínua além de assegurar orientações sobre cuidados assistenciais ao paciente. Assim, a presente pesquisa objetiva explicar sobre a gestão de qualidade nos serviços públicos de saúde destacando os entraves e potencialidades. Nessa concepção, a metodologia utilizada no referido trabalho contemplou-se o método de revisão de literatura com o intuito de obter maior explanação acerca do objeto investigando, inserindo artigos publicados no período de 2019 a 2022 disponíveis na Scielo, Lilacs e PubMed. Com base nisso, o processo exclusão contemplou trabalhos que estavam fora do recorte supracitado, bem como aqueles com conteúdo em língua estrangeira. Os resultados apontaram que, a otimização dos recursos, planejamentos, eficiência e equidade são pilares essenciais para minimizar os entraves existentes nos serviços públicos de saúde, assegurando que todos tenham acesso à saúde, como consultas, cirurgias, medicamentos etc. a fim de promover a efetivação da humanização, tornando a gestão de qualidade como primordial a partir do conhecimento de cada realidade, e por meio dela criar e executar ações pautadas nessas subjetividades, fornecendo a satisfação do paciente. A pesquisa concluiu que, direcionar estratégias e ações através de uma gestão de qualidade envolve o trabalho conjunto pautado no fornecimento de eficiência e melhorias para atender as expectativas dos usuários dos serviços públicos de saúde, contemplando potencialidades ligadas à humanização e prestando assistência de qualidade à comunidade.

Palavras-chave: Gestão em saúde; Potencialidades e entraves na saúde; Serviços públicos; Saúde pública.

Abstract

The quality of management in public health services seeks to promote access to health promotion for users, contributing to continuous improvement in addition to ensuring guidance on patient care. Thus, this research aims to explain about quality management in public health services, highlighting obstacles and potentialities. In this conception, the methodology used in the referred work contemplated the literature review method in order to obtain a greater explanation about the investigated object, inserting articles published in the period from 2019 to 2022 available in Scielo, Lilacs and PubMed. Based on this, the exclusion process included works that were outside the aforementioned cut, as well as those with content in a foreign language. The results showed that the optimization of resources, planning, efficiency and equity are essential pillars to minimize existing obstacles in public health services, ensuring that everyone has access to health care, such as consultations, surgeries, medicines, etc. in order to promote the effectiveness of humanization, making quality management paramount based on the knowledge of each reality, and through it create and execute actions based on these subjectivities, providing patient satisfaction. The research concluded that directing strategies and actions through quality management involves joint work based on providing efficiency and improvements to meet the expectations of users of public health services, contemplating potentialities related to humanization and providing quality assistance to the community.

Keywords: Health management; Potentialities and obstacles in health; Public services; Public health.

Resumen

La calidad de la gestión en los servicios públicos de salud busca promover el acceso a la promoción de la salud de los usuarios, contribuyendo a la mejora continua además de garantizar la orientación en la atención al paciente. Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo explicar acerca de la gestión de calidad en los servicios públicos de salud, destacando los obstáculos y potencialidades. En esta concepción, la metodología utilizada en el referido trabajo contempló el método de revisión de literatura para obtener una mayor

explicación sobre el objeto investigado, insertando artículos publicados en el período de 2019 a 2022 disponibles en Scielo, Lilacs y PubMed. En base a esto, el proceso de exclusión incluyó obras que se encontraban fuera del corte mencionado, así como aquellas con contenido en idioma extranjero. Los resultados mostraron que la optimización de los recursos, la planificación, la eficiencia y la equidad son pilares fundamentales para minimizar los obstáculos existentes en los servicios públicos de salud, asegurando que todos tengan acceso a los servicios de salud, como consultas, cirugías, medicamentos, etc. con el fin de promover la eficacia de la humanización, haciendo primordial la gestión de la calidad a partir del conocimiento de cada realidad, ya través de ella crear y ejecutar acciones a partir de esas subjetividades, brindando satisfacción al paciente. La investigación concluyó que encaminar estrategias y acciones a través de la gestión de calidad implica un trabajo conjunto basado en brindar eficiencia y mejoras para satisfacer las expectativas de los usuarios de los servicios públicos de salud, contemplando potencialidades relacionadas con la humanización y brindando asistencia de calidad a la comunidad.

Palabras clave: Manejo de la salud; Potencialidades y obstáculos en salud; Utilidad; Salud pública.

1. Introdução

A gestão de qualidade nos serviços de saúde pública no Brasil, visa atender toda a população que busca assistência, cuidados e orientações acerca de suas vulnerabilidades patológicas, assegurando a efetivação do seu direito à saúde (SILVEIRA; ZOTA, 2020). E com isso, a gestão visa analisar quais são os serviços que possuem grandes demandas para que se possa fornecer maior eficiência e planejamento com o viés de atender todos os usuários de saúde pública.

Porém, os entraves existentes para minimizar filas de espera por atendimento e fornecer qualidade nos serviços prestados ainda é um grande desafio. Assim, a presente pesquisa objetiva explicar sobre a gestão de qualidade nos serviços públicos de saúde destacando os entraves e potencialidades. Nesse sentido, a gestão de qualidade também busca planejar para melhor prestação de serviços

com o intuito de minimizar a demora por atendimento e inserir novas ações pautadas na necessidade de cada região.

2. Metodologia

Assim, a presente pesquisa objetiva explicar sobre a gestão de qualidade nos serviços públicos de saúde destacando os entraves e potencialidades. Nessa concepção, a metodologia utilizada no referido trabalho contemplou-se o método de revisão de literatura com o intuito de obter maior explanação acerca do objeto investigando, inserindo artigos publicados no período de 2019 a 2022 disponíveis na Scielo, Lilacs e PubMed.

Fluxograma 01: Metodologia do processo de seleção dos estudos encontrados na presente pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2023.

Diante do explanado no fluxograma acima, obteve-se a catalogação de 28 pesquisas conectados ao tema sobre a gestão de qualidade nos serviços públicos de saúde, porém 25 foram selecionados, porém, 14 foram excluídos por não atenderem o que se propôs ao objetivo do artigo, sendo inserido 05 trabalhos das quais contemplam o critério de escolha mencionado anteriormente.

3. Resultados e discussão

No presente tópico, apresenta-se a tabela 01 e os artigos selecionados sobre a gestão de qualidade nos serviços públicos de saúde destacando os entraves e

potencialidades, sendo contemplado inseridas 05 pesquisas analisadas da seguinte forma:

Tabela 01. Resumo dos artigos que constituem amostra da revisão

Autor (ano)	Título	Objetivo	Método
Alcantara (2020)	Gestão de qualidade no serviço público – estudo de caso da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen)	Apresentar como uma instituição pública da área da saúde pode elaborar diretrizes para um projeto de implantação da melhoria institucional, por meio da autoavaliação, com auxílio de ferramentas da gestão de qualidade.	Estudo de caso-quantitativo
Sousa; Farias (2020)	A gestão de qualidade em saúde em relação à segurança do paciente	Analisar as ações voltadas para uma gestão de qualidade nos serviços públicos de saúde	Quantitativo
Ramos <i>et al.</i> (2021)	Melhoria contínua da qualidade: uma análise pela perspectiva dos profissionais das equipes de atenção primária à saúde do município do Rio de Janeiro	Analisar a qualidade: uma análise pela perspectiva dos profissionais das equipes de atenção primária à saúde do município do Rio de Janeiro	Quanti-qualitativa

Fagundes <i>et al.</i> (2022)	Importância do sistema de gestão da qualidade para os serviços do sistema único de saúde	Identificar as contribuições do Sistema Gestão da Qualidade nos serviços do Sistema Único de Saúde	Quantitativa
De Jesus <i>et al.</i> (2022)	Aplicabilidade das ferramentas da qualidade nos processos dos serviços de saúde	Verificar o funcionamento da aplicabilidade das ferramentas da qualidade nos processos dos serviços de saúde	Quantitativa

3.1 Discussão

A gestão em saúde busca por meio de um trabalho em conjunto entender as fragilidades existentes em localidades a qual possuem serviços de saúde pública (ALCANTARA, 2020), buscando minimizar filas de esperas e fornecer assistência humanizada conforme é destacado pelos programas instituídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, o grande desafio é justamente atender toda a demanda populacional pois, a falta de recursos inviabiliza a efetivação de medicamentos gratuitos e outras demandas.

E com isso, o planejamento é voltado em estratégias a qual sejam pautados nos orçamentos disponíveis, e criação de novas ações para viabilizar equidade e eficiência nos cuidados aos pacientes (SOUSA; FARIAS, 2020). Todavia, mesmo diante de tantas demandas, ainda é notório perceber o quanto a gestão de qualidade nos serviços públicos de saúde garante aperfeiçoamentos das quais possam fornecer bem-estar aos pacientes.

O recebimento de tratamento seja ele na escuta psicológica, ou demais campos da saúde estar por trás de uma gestão de qualidade, pautada em fornecer

sempre melhores desempenhos (RAMOS *et al.*, 2021), verificando fatores de satisfação e sugestões para melhorias. Além disso, é possível perceber também o quanto a gestão de qualidade nos serviços de saúde é primordial a qual contempla-se no trabalho em conjunto, viabilizando o acesso à assistência e cuidado humanizado (FAGUNDES *et al.*, 2022).

Principalmente tendo em vista as necessidades e potencialidades a qual devem ser exploradas de forma que vise satisfação dos pacientes, buscando superar lacunas e superar impasses em relação ao financeiro (DE JESUS *et al.*, 2022).

3.2 Análise geral dos resultados encontrados

Os resultados apontaram que, a otimização dos recursos, planejamentos, eficiência e equidade são pilares essenciais para minimizar os entraves existentes nos serviços públicos de saúde, assegurando que todos tenham acesso à saúde, como consultas, cirurgias, medicamentos etc. a fim de promover a efetivação da humanização, tornando a gestão de qualidade como primordial a partir do conhecimento de cada realidade, e por meio dela criar e executar ações pautadas nessas subjetividades, fornecendo a satisfação do paciente.

4. Conclusão

Para a existência de uma gestão de qualidade requer a existência de diversos fatores, sendo um deles o conhecimento prático dos programas de saúde, a qual possam contemplar os usuários que buscam por meio desses serviços obterem acesso a consulta, medicamentos, orientações profissionais e bem-estar físico e mental, porém, os entraves em termos de possibilitar a erradicação de filas de esperas em hospitais ainda é um grande desafios, mas, as potencialidades pautadas em estratégias que vise minimizar essa problemática vem sendo intensificada conforme destacado nos resultados encontrados.

A pesquisa concluiu que, direcionar estratégias e ações através de uma gestão de qualidade envolve o trabalho conjunto pautado no fornecimento de eficiência e melhorias para atender as expectativas dos usuários dos serviços públicos de saúde, contemplando potencialidades ligadas à humanização e prestando

assistência de qualidade à comunidade. Com base na relevância acerca da gestão de qualidade nos serviços públicos de saúde, o referido estudo visa instigar novos pesquisadores a problematizar sobre o assunto, a fim de promover maior acervo científico relacionado ao tema investigado.

Referências

ALCANTARA, R.M. Gestão de qualidade no serviço público – estudo de caso da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen). **Bepa**, v.17, n.197, p.1-15, 2020.

DE JESUS, P. C. *et al.* Aplicabilidade das ferramentas da qualidade nos processos dos serviços de saúde. **Rev. G&**, v.13, n.2, p.35-46, 2022.

FAGUNDES, E. E. A. *et al.* A importância do sistema de gestão da qualidade para os serviços do sistema único de saúde. **Revista Foco**, v.15, n.5, p.538-548, 2022.

RAMOS, M. *et al.* Melhoria contínua da qualidade: uma análise pela perspectiva dos profissionais das equipes de atenção primária à saúde do município do Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, v. 16, n. 43, p. 2736-2736, 2021.

SILVEIRA, João P. M.; ZOTA, Ronaldo. Experiência de reorganização da APS para o enfrentamento da Covid-19 em Florianópolis. **APS em Revista**, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, p. 91-96, 2020

SOUSA, J. V. T.; FARIAS, M. S. A gestão de qualidade em saúde em relação à segurança do paciente. **SANARE – Revista De Políticas Públicas**, v.18, n.2, p.1-19, 2020.

¹ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-8401-8528>

Centro Universitário Maurício de Nassau, Brasil

E-mail: andhiarapsi@gmail.com

²ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4107-6699>

PUC, Brasil

E-mail: jeanc.ufmg@gmail.com

³ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4914-2443>

Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, Brasil

E-mail: rodrigoeuripedes.silveira@gmail.com

⁴ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8461-0222>

Universidade Federal do Piauí – UFPI, Brasil

E-mail: admramon.vip@gmail.com

⁵ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9030-4742>

Faculdade de Talentos Humanos – Facthus/UniBrasilia, Brasil

E-mail: guilhermeteodoromts@gmail.com

⁶ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6490-7352>

Faculdade IMEPAC de Itumbiara, Brasil

E-mail: fernandofefeca@gmail.com

⁷ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8015-3397>

Faculdade IMEPAC de Itumbiara, Brasil

E-mail: brunastephanie20@gmail.com

⁸ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5673-0508>

Santa Emília de RODAT, Brasil

E-mail: christianne.rocha0903@gmail.com

⁹ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2578-0536>

Universidade Federal de Santa-Maria – UFSM, Brasil

E-mail: scherernandria@gmail.com

¹⁰ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2712-8608>

UFPeL, Brasil

E-mail: cskroning@hotmail.com

¹¹ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6182-7574>

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Brasil

E-mail: anderson.alares@hotmail.com

¹²ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5361-117X>

Universidade Estadual de Goiás, Brasil

E-mail: murilo_mcosta@hotmail.com

¹³ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4277-340X>

Universidade Brasil, Brasil

E-mail: leoassis314159@gmail.com

¹⁴ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3860-901X>

Uniesp Centro Universitário, Brasil

E-mail: danielle.contato10@gmail.com

¹⁵ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0435-9788>

Faculdade Laboro, Brasil

Email: nelmasandra18@gmail.com

¹⁶ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1551-1228>

Universidade Federal do Pará – UFPA, Brasil

E-mail: marilia_poliana@outlook.com

¹⁷ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5854-7813>

Faculdade Santa Teresinha – CEST, Brasil

Email: larissakba@gmail.com

¹⁸ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0613-5446>

UNEATLÂNTICO, Espanha

E-mail: joseannexavieralb.silva@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil